

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 3 (Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 3 (Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ МАВЖУД БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИКЛАРИ КЛИНИК БОСҚИЧЛАРИ УЧРАШ ДАРАЖАСИ ВА УНИНГ ЁШ АСПЕКТИГА БОҒЛИҚЛИК ЖИҲАТЛАРИ.

Зарипов Одил Олимович
Бухоро Давлат Тиббиёт Институти
Ахмедова Нилуфар Шариповна
Бухоро Давлат Тиббиёт Институти

Аннотация. Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва сурункали буйрак касаллиги (СБК) каби патологияларнинг биргаликда учраши замонавий клиник амалиётда муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу тадқиқотда ЮИК билан оғриган беморларда нефропатия ривожланишида ёш омилнинг аҳамияти ўрганилди. Когон шаҳар тиббиёт бирлашмасида ЮИК ташхиси билан даволанган 132 нафар бемор ёш гуруҳларига ажратилиб таҳлил қилинди. Барча беморларда цистатин С ва микроальбумин миқдори аниқланиб, буйрак функцияси баҳоланди. Тадқиқот натижалари ЮИК билан оғриган беморларда нефропатия ривожланишига ёш билан боғлиқ ўзгаришлар мавжудлигини кўрсатди. Айниқса, қариялик ёшидаги беморларда нефропатия аломатлари кўпроқ кузатилди. Ушбу маълумотлар нефропатиянинг эрта диагностикаси ва самарали даволаш чораларини белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, нефропатия, сурункали буйрак касаллиги, цистатин С, ёш омил, микроальбуминурия.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ СТАДИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ЕЕ ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ.

Зарипов Одил Олимович
Бухарский государственный медицинский институт
Ахмедова Нилуфар Шариповна
Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Совместное течение ишемической болезни сердца (ИБС) и хронической болезни почек (ХБП) представляет собой важную клиническую проблему в современной медицинской практике. В данном исследовании изучалось значение возрастного фактора в развитии нефропатии у пациентов с ИБС. В исследование были включены 132 пациента в возрасте от 18 до 74 лет, проходившие стационарное лечение с диагнозом ИБС в терапевтическом

отделении Каганского медицинского объединения. Всем пациентам определяли уровень цистатина С и микроальбуминурии, на основании которых оценивалась функция почек. Результаты исследования показали наличие возрастных особенностей в распространённости и выраженности нефропатии у пациентов с ИБС. Особенно выраженные признаки нефропатии наблюдались у пациентов пожилого возраста. Полученные данные подчеркивают важность ранней диагностики и своевременного лечения нефропатии с целью предупреждения осложнений ИБС.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, нефропатия, хроническая болезнь почек, цистатин С, возрастной фактор, микроальбуминурия.

THE RATE OF OCCURRENCE OF CLINICAL STAGES OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AND ITS AGE-RELATED ASPECTS.

Zaripov Odil Olimovich

Bukhara State Medical Institute

Akhmedova Nilufar Sharipovna

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The coexistence of ischemic heart disease (IHD) and chronic kidney disease (CKD) represents a significant clinical challenge in modern medical practice. This study investigated the role of age in the development of nephropathy among patients with IHD. A total of 132 patients aged 18 to 74 years, who were hospitalized with a confirmed diagnosis of IHD at the Kogon City Medical Association, were included in the study. All patients underwent testing for cystatin C and urinary microalbumin levels to evaluate kidney function. The results revealed age-related differences in the prevalence and severity of nephropathy among IHD patients. Signs of nephropathy were more commonly observed in elderly patients. These findings emphasize the importance of early diagnosis and timely treatment of nephropathy to prevent complications associated with IHD.

Keywords: ischemic heart disease, nephropathy, chronic kidney disease, cystatin C, age factor, microalbuminuria.

Долзарблиги. Юрак ишемик касаллигида нефропатия ривожланиши кенг тарқалган ва муҳим клиник аҳамиятга эга бўлган ҳолат ҳисобланади. Бу икки патологиянинг биргаликда учраши беморларнинг умумий прогнозини ёмонлаштириб, юрак-қон томир ходисалари ва ўлим хавфини оширади.

Нефропатиянинг эрта ташхиси ва тўғри даволаш чораларини қўллаш, юрак ишемик касаллигининг оғир асоратларини камайтиришга ёрдам беради [1].

Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва сурункали буйрак касаллиги (СБК) кўп ҳолларда бирга учрайди ва бир-бирининг кечишини оғирлаштиради. Сўнгги йилларда ЮИК билан оғриган беморларда нефропатиянинг ривожланишига ёш ва жинс омилларининг таъсирига бўлган қизиқиш ортаёпти, чунки бу омиллар нафақат клиник белгиларига, балки прогнозга ҳам таъсир кўрсатади. ЮИК фонида ривожланадиган нефропатия, аввало, миокард ишемияси сабабли юзага келадиган буйрак гипоперфузияси орқали ривожланади. Бу ҳолатда юрак чиқарув функциясининг пасайиши натижасида буйракка оқиб борадиган қон миқдори камаёди ва бу, ўз навбатида, буйрак тўқималарида ишемик шикастланишларга олиб келади. ЮИК дунё бўйича ўлим сабаблари орасида етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Бошқа хавф омиллари қаторида нефропатиянинг мавжудлиги ЮИК билан оғриган беморларда касалликнинг кечишини оғирлаштиради, шошилиш ҳолатлар, юрак етишмовчилиги, госпитализация ва ўлим ҳолатларининг ўсишига олиб келади.

ЮИК коронар артериялардаги атеросклероз сабабли пайдо бўладиган оғир касаллик бўлиб, глобал миқёсда ўлим ва ногиронликнинг асосий сабабларидан биридир. Сўнгги ўн йилда олиб борилган илмий тадқиқотлар ЮИКнинг тарқалиш даражаси, ёш ва жинсга боғлиқ фарқлари, ҳамда вақт давомидаги тенденцияларига оид кўпгина муҳим омилларни асослаб бермоқда.

Охирги 10 йилликдаги тадқиқотлар АҚШда охирги ўн йилда юрак ишемик касаллигининг умумий ҳолатлари ўсганини кўрсатади. Айниқса, юқори глюкоза даражаси, семизлик ва сурункали стресс каби метаболик синдром омиллари бу ўсишда асосий рол ўйнамоқда [2,5,7].

ЮИК нинг ёшга боғлиқ тенденциялар таҳлил қилинганда тиббий хизмат имкониятларининг кенгайишига қарамасдан, ЮИК ҳолатлари катта ёшдаги инсонлар орасида юқори бўлиб қолмоқда. Бази бир тадқиқотларга кўра, 65 ёшдан катта аҳолининг ЮИКга чалинганлик кўрсаткичи жадал ўсмоқда, айниқса қандли диабет ёки юқори қон босими билан юрган беморлар орасида кўпроқ кузатилаяпти. 55 ёшдан катта аёлларда ЮИК туфайли ўлим даражаси охирги 20 йилда 20% га ошган [3,8].

АҚШдаги катта ёшдаги беморлар ўртасида юрак етишмовчилиги ва диабет билан юрак ишемик касаллиги ўртасидаги кучли боғлиқликни кўрсатган. Бундай коморбид ҳолатлар ўлим даражасини икки бараваргача ошириши мумкин [4,6].

Тадқиқот мақсади. ЮИК мавжуд турли ёшдаги беморларда нефропатия ривожланишида ёш жиҳатларининг аҳамиятини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Когон шаҳар тиббиёт бирлашмаси терапия бўлимида ЮИК ташхиси билан стационар даволанган 132 нафар 18-74 ёшгача бўлган беморлар жалб қилинди. Барча беморларда цистатин С аниқланиб, унинг асосида БКФТ баҳоладим. Шунингдек барча беморларда сийдикдаги микроальбумин миқдори аниқладим. Таҳлил натижалари Microsoft Excel дастурида статистик ишлов берилди. Тадқиқотни ташкил қилиш ва олиб боришда далилларга асосланган тиббиёт тамойили ишлатдим.

Таҳлил натижалари. Тадқиқот ишимизда ЮИК мавжуд беморларда СБК тарқалганлиги, клиник даражалари учраш частотасининг ёш аспектига боғлиқ хусусиятларини ўрганиш мақсадида тадқиқотга жалб қилинган беморлар ЖССТ нинг 2017 йилдаги “Ёш таснифи” ига асосланиб 3 гуруҳга бўлинди.

1 гуруҳ- 18-44 ёш (тасниф бўйича ёш давр). Бу гуруҳ беморлари 40 нафарни ташкил этди. Эркаклар 24 нафар, аёллар 16 нафар. Ўртача ёш $37,8 \pm 0,9$ га тенг.

2 гуруҳ- 45-59 ёш (тасниф бўйича ўрта ёш даври). Бу гуруҳ беморлари 45 нафарни ташкил этди. Эркаклар 24 нафар, аёллар 21 нафар. Ўртача ёш $52,7 \pm 0,8$ га тенг.

3 гуруҳ – 60-74 ёш (тасниф бўйича қариялик даври). Бу гуруҳ беморлари 47 нафарни ташкил этди. Эркаклар 18 нафар, аёллар 26 нафар. Ўртача ёш $68,1 \pm 0,8$ га тенг.

Шунингдек беморлар ЮИК учраш тури, яъни клиник ташхисга мос ҳолда 2 гуруҳга бўлинди. Бу гуруҳнинг шакллантиришдан мақсади ЮИК хуружлари ва СБК босқичлари орасидаги боғлиқликни ўрганишдан иборат эди. 1 жадвалда ушбу гуруҳнинг ёш ва жинсга боғлиқ хусусиятлари келтирилган.

Тадқиқотнинг дастлабки босқичида барча беморларда буйрак фаолиятини баҳолаш мақсадида цистатин С кўрсаткичи асосида СКD-EPI формуласида буйрак коптокча фильтрация тешилиги аниқланди. Шунингдек юрак қон томир фаолияти бузилиши ва буйрак шикастланиши даражасини баҳолаш мақсадида барча беморларда суткалик микроальбуминурия МАУ даражаси аниқланди. Олинган натижалар асосида тадқиқотга жалб қилинган гуруҳларда солиштирма таҳлиллар ўтказилди.

Дастлаб тадқиқотга жалб қилинган беморларда СБК учраш даражаси БКФТ асосида аниқланган маълумотлар асосида ЮИК мавжуд беморларда СБК даражалари учраш частотаси солиштирма таҳлили ўтказилди (1- расм).

Келтирилган диаграмма маълумотлари шуни кўрсатадики, ЮИК мавжуд беморлар орасида , СБК 1 ва “ клиник даражалари учраш частотаси кўпроқ бўлиб, мос ҳолда $39,5 \pm 2,04$ ва $38,6 \pm 2,1$ фоизни ташкил этди. СБК 3а/б даражалари эса $21,9 \pm 1,89$ фоизда учраши аниқланди.

1- жадвал.

Стенокардия шаклига кўра тақсимланган гуруҳлар умумий хусусиятлари

кўрсаткичлар	Илк бор юз берган зўриқиш стенокардияси n=48		Барқарор зўриқиш стенокардияси n=84	
	Эркак n=21	Аёл n=27	Эркак n=44	Аёл n=40
Ёши:				
18-44 ёш	7	5	16	12
45-59 ёш	10	12	14	9
60-74 ёш	4	10	14	19
ТВИ	$27,4 \pm 1,1$	$27,1 \pm 1,0$	$28,5 \pm 0,9$	$29,1 \pm 0,9$
Креатинин, мкмоль/л	$79,4 \pm 1,7$	$80,1 \pm 1,5$	$81,3 \pm 0,7$	$80,8 \pm 0,9$
Глюкоза, ммоль/л	$4,7 \pm 1,1$	$4,9 \pm 1,1$	$5,2 \pm 0,8$	$5,0 \pm 0,8$
Холестерин, мкмоль/л	$4,6 \pm 1,0$	$4,3 \pm 1,1$	$4,7 \pm 0,8$	$4,7 \pm 0,8$
Цистатин С, мг/л	$0,69 \pm 0,2$	$0,71 \pm 0,2$	$0,77 \pm 0,1$	$0,73 \pm 0,1$
МАУ (суткалик) г/л	$81,2 \pm 4,4$	$60,1 \pm 4,2$	$126,4 \pm 5,1$	$118,3 \pm 4,2$

Кейинги босқичда СБК клиник даражаларининг ЮИК (стенокардия) нинг шакллари билан боғлиқлиги ўрганилди ва солиштирма таҳлил ўтказилди (2-жадвал).

1- расм. Тадқиқотга жалб қилинган беморлар орасида сурункали буйрак касаллиги клиник даражалари учраш частотаси таҳлили (%).

2- жадвал

Тадқиқот гуруҳларида сурункали буйрак касаллиги клиник босқичлари учраш даражаси таҳлили

	СБК 1 даража n=52		СБК 2 даража n=51		СБК 3a/б даража n=29	
	мутлоқ	%	мутлоқ	%	мутлоқ	%
Бирламчи стенокардия n=48	21	40,4	19	37,3	8	27,6
Турғун стенокардия n=84	31	59,6	32	62,7	21	72,4

Жадвалдаги маълумотлар таҳлили бўйича хулоса қилиш мумкинки, бирламчи стенокардия хуружи ташхисланган беморларда (n=48) СБК клиник даражалари учраш частотаси касаллик оғирлик даражаси билан тесқари пропорционал, яъни СБК 1 даражаси кўрпоқ учраб (мос ҳолда 40,4%), СБК 3a/б даражаси эса 27,6% ҳолда аниқланган бўлса, турғун стенокардияда бу ҳолат аксинча намоён бўлди. Яъни СБК клиник даражалари учраш частотаси касаллик оғирлик даражаси билан тўғри пропорционал боғлиқликни намоён

қилди. Бунда СБК оғир клиник даражаси (3а/б) кўпроқ аниқланди, мос ҳолда 72,4% ни ташкил этди ($p < 0,05$).

СБК клиник даражаларинг стенокардия шакли билан боғлиқлик таҳлили 2- расмда келтирилган. Бирламчи стенокардияда СБК 1 клиник босқичи, турғун стенокардия гуруҳига нисбатан 1,19 марта кўпроқ учраган бўлса, СБК 3а/б босқичи эса турғун стенокардия гуруҳида 1,51 марта кўпроқ учраши аниқланди. СБК 2 босқичи учраш частотаси ҳар иккала гуруҳ а деярли яқин кўрсаткичларни берди, мос ҳолда бирламчи стенокардия ташхисланган беморларда 39,6%, турғун стенокардия мавжуд беморларда эса 38,1% ҳолатларда кузатилди.

Тадқиқот ишининг мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, тадқиқот гуруҳларида СБК клиник босқичлари учраш даражасининг ёш ва жинсга боғлиқ хусусиятлари таҳлил қилинди.

Юқорида келтирганимиздек тадқиқотга жалб қилинган беморлар ёш таснифи бўйича 3 гуруҳга бўлинган эди, биз шу гуруҳлар бўйича СБК ва унинг клиник даражалари учраш частотасини таҳлил қилдик (3- жадвал).

2-расм. Сурункали буйрак касаллиги клиник даражалари учраш частотасининг стенокардия шакллари билан боғлиқлик жиҳатлари

Жадвалда келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики, СБК 1 клиник босқичи ёш ва катта ёш гуруҳларида кўпроқ кузатилган бўлса (мос ҳолда $52,5 \pm 2,8$ ва $51,2 \pm 2,7$), СБК 3а/б клиник босқичи ёш ўсишига моқ ҳолда учраш даражаси ҳам ошиб борди, бунда ёш гуруҳида $15 \pm 2,3\%$, катта ёшдагиларда

24,4±2,5% ва қари ёшдагиларда 25,5±2,5% да аниқланди. СБК 2 клиник босқичи учраш даражасида изчиллик қонунияти кузатилмади, бунда ёш гуруҳда 32,5±4,8% да аниқланган бўлса, катта ёшдагилар орасида 24,4±2,5% , қари ёшдагиларда эса бу кўрсаткич 57,4±2,7 % ни ташкил этди, яъни СБК 2 клиник босқичи 1 ёш гуруҳида катта ёшдагиларга нисбатан 1,3 мартага, қари ёшдагиларда эса 2,35 марта кўпроқ учраганлиги аниқланди.

3- жадвал

Ёш бўйича гуруҳларда сурункали буйрак касаллиги клиник босқичлари учраш даражаси таҳлили

	СБК 1 даража n=52		СБК 2 даража n=51		СБК 3а/б даража n=29	
	мутлоқ	%	мутлоқ	%	мутлоқ	%
18-44 ёш n=40	21	52,5±2,8	13	32,5±4,8*	6	15±2,3**
45-59 ёш n=45	23	51,2±2,7	11	24,4±2,5*	11	24,4±2,5*
60-74 ёш n=47	8	17,1±2,3	27	57,4±2,7**	12	25,5±2,5*

Изоҳ: р -гуруҳлар аро солиштирма таҳлил ишончлиги, бунда *р<0,05; **р<0,01

ЮИК (стенокардия) мавжуд беморларда нефропатия ривожланишининг ёшга боғлиқ жиҳатларини баҳолаш мақсадида СБК клиник даражалари учраш частотасининг ёш билан корреляцион боғлиқлик жиҳати баҳоланди. 3- расмда СБК клиник даражалари учраш даражасининг ёшга боғлиқ корреляцион боғлиқлиги аниқ ва ёрқин шаклда тасвирланган. Графикда ҳар бир ёш гуруҳига тегишли СБКнинг учта даражаси бўйича учраш частотаси аниқ фоиз рақамлари билан кўрсатилган.

Ёш ортиши билан СБК 1 даражасининг учраш даражаси пасайиши кузатилган (18-44 ёшда 52,5%, 45-59 ёшда 51,2%, 60-74 ёшда 17,1%). Бу ҳолатнинг ёш билан тесқари пропорционал боғлиқлиги юқори ($r=-0.83$), яъни ёш ортиши билан касалликнинг бу босқичи камайиб боради. СБК 2 даражаси катта ёшда (45-59 ёш) учраш даражаси бироз пасайган бўлса (24,4%), қари

ёшлилар (60-74 ёш) орасида кескин юқорилаш кузатилган (57,4%). Корреляция коэффиценти ($r=0.65$) бўлиб, ёш ортиши билан касалликнинг бу босқичи учраш эҳтимоли ошади.

3- расм. СБК учраш даражасининг ёш билан корреляцион боғлиқлиги

Ёш ортиши билан СБК 3a/б даражасининг учраш даражаси барқарор ўсиши кузатилган (18-44 ёшда 15%, 45-59 ёшда 24,4%, 60-74 ёшда 25,5%). Бу ҳолатда ёш билан жуда кучли ва барқарор боғлиқлик кузатилган ($r=0.95$), бу эса касалликнинг оғир босқичлари катта ёшда кўпроқ учрашини тасдиқлайди.

Бу натижаларга кўра, ёш ортиши билан СБКнинг оғирлик даражаси ошиши аниқ бўлиб, бу маълумотлар касалликни эрта аниқлаш, профилактик тадбирларни ўз вақтида амалга ошириш ва катта ёшли аҳоли ўртасидаги клиник чора-тадбирларни кучайтириш учун муҳим ҳисобланади.

4- расм. Бирламчи хуруж ва турфун стенокардиянинг ёшга боғлиқ ҳолда учраш даражаси таҳлили (абс.)

Кейинги босқичда СБК учраш даражасини бирламчи ва турғун стенокардия гуруҳларида ёшга боғлиқ ҳолда учраш даражасини таҳлил қилиб чиқдик. Бу таҳлилни ўтказишдан аввал стенокардия клиник шаклларининг ёшга боғлиқ ҳолда учраш даражаси ўрганилди (4- расм).

Таҳлил натижалари ёш ошиб борган сайин ЮИК учраш даражаси ҳам ошиб боришини кўрсатиб, бирламчи хуруж стенокардияси учраш даражаси 45-59 ёш гуруҳида энг кўп аниқланди. Турғун стенокардия эса қари ёшдагиларда бирламчи хуруж стенокардиясига нисбатан 2,35 марта, 18-44 ёшдагиларда эса 2,33 марта кўп учраши аниқланди. Катта ёш (45-59 ёш) гуруҳида эса стенокардиянинг иккала тури учраш частотаси орасида ишончли фарқ аниқланмади, мос ҳолда бирламчи хуруж стенокардияси 48,9 % ва турғун стенокардия 51,1% ҳолатда кузатилди ($p>0,05$).

СБК учраш даражасини бирламчи ва турғун стенокардия гуруҳларида ёшга боғлиқ ҳолда учраш даражасини таҳлили шуни кўрсатдики (3.5 (А, В, С)-расм) СБК 1 даражасида корреляция коэффиценти паст ($r=0.17$), бу СБКнинг биринчи даражаси ёшга жуда кучли боғлиқ эмаслигини кўрсатади. Бирламчи стенокардия гуруҳида энг юқори кўрсаткич ўрта ёшда (45-59 ёш) кузатилган ($n=10$), кейин катта ёшда сезиларли даражада камайган ($n=4$). Турғун стенокардияда эса ёшга боғлиқ ўзгариш деярли кузатилмади ($n=6-9$ оралиғида).

5- расм. Ҳар бир ёш гуруҳидаги беморларда СБК даражалари ва стенокардия шаклининг ўзаро боғлиқлиги.

Диаграммалар асосида олинган маълумотларнинг корреляцион таҳлили бўйича шуни айтиш мумкинки, **ИБЮБЭС** (Илк бор юзага чиққан зўриқиш

стенокардияси) да СБК 1 даражаси билан жуда заиф ва тескари пропорционал боғлиқлик мавжуд ($r = -0.06$, $p \leq 0,05$), яъни ёш ортиши билан бу босқичдаги беморлар сони деярли ўзгармайди ёки ҳатто камайиши кузатилади. СБК 2 даража ($r = 0.72$, $p < 0,01$) си билан эса кучли мусбат корреляция аниқланди, бунда ёш ортиши билан СБК 2 даражасидаги беморлар сони ошиши кузатилди, бу эса клиник амалиётда ёш ортган сари бу босқичга жиддий эътибор бериш зарурлигини кўрсатади. Ушбу гуруҳда СБК 3а/б даражаси билан ўртача даражадаги ижобий боғлиқлик мавжуд ($r = 0.58$, $p < 0,01$). Бу даражада ҳам ёш ортган сари беморлар сони мўътадил ошади, лекин юқори даражаларга нисбатан пасайиш кўринади.

Иккинчи, ТЗС (турғун зўриқиш стенокардияси) гуруҳида корреляцион боғлиқликлар таҳлили шуни кўрсатдики СБК 1 даражаси билан кучли ижобий боғлиқлик қайд этилди ($r = 0.72$, $p < 0,01$). Ёш ортиши билан бу босқичдаги беморлар сони изчил ошиб борганлигига гувоҳ бўлдик. Бу эса турғун стенокардиянинг ёш ортган сари бошланғич даражада ҳам катта аҳамият касб этишини англатади. СБК 2 даражаси билан стенокардиянинг турғун зўриқиш шакли орасида жуда кучли ижобий боғлиқлик мавжуд ($r = 0.81$, $p < 0,01$). Яъни ёш ортган сари бу даражадаги беморлар сони сезиларли даражада ортиб, энг юқори кўрсаткич 60-74 ёш оралиғида кузатилди. Бу эса мазкур гуруҳда хавф омиллари юқори эканлигини тасдиқлайди. СБК 3а/б даражаси билан деярли тўлиқ (мутлақ) ижобий корреляция қайд этилди ($r = 0.91$, $p < 0,001$). Бу кўрсаткич ёш билан тўғридан-тўғри мутаносибликка эга эканлигини кўрсатиб, катта ёшлиларда оғир даражадаги СБК хавфи сезиларли даражада юқори эканлигини англатади.

Хулоса. Ёш ортиши билан, айниқса, ТЗС шаклида СБК клиник даражалари оғирлиги жиддий тарзда ошиб боришига гувоҳ бўлдик. Бу эса ушбу ёш гуруҳида профилактик чора-тадбирларни ва эрта диагностика жараёнларини кучайтириш лозимлигини кўрсатади.

ИБЮБЗС шаклида ҳам СБК 2 ва 3а/б даражалари ёш ортиши билан ошиб борди, лекин бу жараён мўътадил ва секин кечиши аниқланди. Энг жиддий эътиборни талаб қилувчи ҳолат бу — ТЗС шаклида СБК 3а/б даражасининг мутлақ ижобий корреляцияга эга бўлиши ҳисобланади. Бу беморларда эрта аралашув ва даволаш тадбирларини ўз вақтида ва самарали олиб бориш жуда муҳимдир.

Адабиётлар

1. Муллабаева Г., Мухамедова Ш. Некоторые аспекты кардиоренального синдрома// Журнал Медицина и инновация. 2020. № 4 с 202-214

2. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Муркамилова Ж.А., Фомин В.В., Райимжанов З.Р., Реджапова Н.А., Юсупов Ф.А., Айдаров З.А. Клиническое значение маркёров почечной дисфункции в стратификации сердечно-сосудистого риска.// Евразийский Кардиологический Журнал. 2018;(4):64-78.
3. Раҳимова, З. А. “Менопауза даврида аёлларда юрак ишемик касаллиги ва нефропатия ривожланиши хусусиятлари.” Ўзбекистон тиббий ахборотномаси, №1, 2022, б. 31–35.
4. Саидов, Б. А., ва Махмудова, Ш. Н. “Сурункали юрак етишмовчилигида СБК ривожланиши ва унинг ёшга боғлиқ хусусиятлари.” Ўзбекистон терапевтик журнали, №2, 2020, б. 23–28.
5. Maas, A. H. E. M., et al. (2020). Gendered medicine: New insights into sex-specific cardiovascular and renal risks. *European Heart Journal*, 41(8), 777–783.
6. Maggio, Marcello, et al. "The relationship between testosterone and cardiovascular disease in men: a review." *Archives of gerontology and geriatrics* 57.3 (2013): 319-324.)
7. Pinho-Gomes, A.C.; Carcel, C.; Woodward, M.; Hockham, C. Women’s representation in clinical trials of patients with chronic kidney disease. *Clin. Kidney J.* 2023, 16, 1457–1464.
8. Chokshi, A., Syed, S., Waqas, M., et al. (2024). Rising Burden of Ischemic Heart Disease Attributable to High Fasting Plasma Glucose in the US. *Circulation*. № 4. P 1021-1029